

**Estudio De Suficiencia De Equipos Biomédicos Para El Servicio De Cirugía y
Esterilización En La Clínica De Urgencias Bucaramanga S.A.S.**

Maidelis Adelli Acosta Granadillo

Mg. Ing. Pablo Andrés Álvarez Camargo, Director De Programa De Ingeniería Biomédica
UMB

Ego. Jesús David Carrillo Santos, Coordinador De Prácticas UMB

Ing. Cristian Camilo Ferreira, Tutor de prácticas de la Clínica de Bucaramanga

Universidad Manuela Beltrán (UMB)

Programa De Ingeniería Biomédica

Prácticas Empresariales

Bucaramanga, Santander

2024-1

Resumen

La Clínica De Urgencias Bucaramanga S.A.S es una institución dedicada a la prestación de servicios de atención médica, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación a los pacientes. De esta manera se pretende realizar un estudio de suficiencia que nos ayude a tener una evaluación detallada de diversos aspectos que aseguran que la infraestructura, personal, recursos, instrumental quirúrgico y los equipos biomédicos están preparados y en buenas condiciones para manejar situaciones de emergencia y brindar atención médica de manera efectiva y oportuna.

Por tal motivo, este proyecto tiene como objetivo el diseño de un protocolo que permita demostrar la suficiencia del instrumental quirúrgico y los equipos biomédicos para procedimientos prioritarios en el servicio de cirugía y esterilización de la Clínica de Urgencias Bucaramanga S.A.S.

Summary

The Clínica of Urgencias Bucaramanga S.A.S. is an institution dedicated to the provision of medical care, diagnosis, treatment and rehabilitation services to patients. In this way, we intend to conduct a sufficiency study that will help us to have a detailed evaluation of various aspects that ensure that the infrastructure, personnel, resources, surgical instruments and biomedical equipment are prepared and in good condition to handle emergency situations and provide medical care in an effective and timely manner.

For this reason, this project aims to design a protocol to demonstrate the adequacy of surgical instruments and biomedical equipment for priority procedures in the surgery and sterilization service of the Clínica of Urgencias Bucaramanga S.A.S.

Palabras clave: insuficiencia, parámetros, equipos biomédicos, instrumental quirúrgico, cirugía, esterilización y calidad.

Keywords: insufficiency, parameters, biomedical equipment, surgical instruments, surgery, sterilization and quality.

Introducción

La Clínica de Urgencias Bucaramanga S.A.S es una institución dedicada a la prestación de servicios de atención médica, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación a los pacientes. De esta manera, es de vital importancia contar con un recurso humano de alto nivel de profesionalismo y ética, tecnología que permita un correcto diagnóstico y tratamiento del paciente e instalaciones físicas adecuadas (Baquero, 2023).

Por tal motivo, un estudio de suficiencia nos ayudó a tener una evaluación detallada de diversos aspectos que aseguran que la infraestructura, personal, recursos y los equipos biomédicos están preparados y en buenas condiciones para manejar situaciones de emergencia y brindar atención médica de manera efectiva y oportuna (Mejía, 2022).

De esta manera, para el cumplimiento de estas condiciones, existe un sistema único de habilitación en salud que comprende el conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla la ejecución de la normatividad teniendo en cuenta la capacidad tecnológica y científica que se hace indispensable para la entrada y permanencia en el sistema (Minsalud, 2022).

Por consiguiente, surge a partir de la necesidad de la implementación de un modelo que considere los parámetros necesarios para demostrar la suficiencia de instrumental quirúrgico en los servicios prestados por la Clínica de Urgencias Bucaramanga S.A.S, la cual es un ente prestador de servicios de salud con una alta calidad y profesionalismo, destacada por su ética y tecnología, con más de 30 especialidades médicas de mediana y alta complejidad.

El presente proyecto, se planteó para la realización de un estudio que entregue información confiable y verídica sobre la suficiencia de instrumental quirúrgico y equipos biomédicos en el servicio de cirugía y esterilización, teniendo en cuenta todos los aspectos requeridos para tal análisis como: tiempo de limpieza y desinfección, tiempo de esterilización, frecuencia de uso, tiempo de atención, mantenimientos preventivos y correctivos, limpieza y desinfección del área.

Planteamiento del problema

La Clínica de Urgencias Bucaramanga S.A.S es una entidad médica que ofrece servicios especializados que garantizan el acceso a la atención de afiliados, con protocolos de atención centrados en estándares de calidad, talento humano especializado y equipos de alta tecnología (CUB, 2013).

En la actualidad en la Clínica de Urgencias Bucaramanga S.A.S el área de cirugía y esterilización es fundamental para garantizar la seguridad y eficacia de los procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, se ha observado algunas posibles fallas que ocasionan colapsos y retrasos en el servicio, lo que podría comprometer la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes. Estos posibles retrasos pueden ser atribuidos, en parte, a deficiencias en el instrumental quirúrgico y sus tiempos de esterilización.

La falta de un sistema eficiente para la identificación temprana de posibles fallas, así como para la gestión y mitigación de las mismas, representa un riesgo significativo para la operatividad y seguridad del área de cirugía y esterilización. Además, la ausencia de un formato para el control del proceso podría derivar en la utilización de equipos o procesos no óptimos, aumentando el riesgo de complicaciones durante los procedimientos quirúrgicos y la esterilización del instrumental.

Ante esta situación, surge la necesidad de realizar una investigación exhaustiva que nos permitió identificar las causas subyacentes de las posibles fallas, colapsos y retrasos en el sistema de cirugía y esterilización, así como evaluar de manera efectiva el estudio de suficiencia en el instrumental quirúrgico y el proceso de esterilización. El objetivo final es proponer medidas correctivas y preventivas que mejoren la eficiencia operativa, la seguridad de los pacientes y la calidad de la atención en el área de cirugía y esterilización de la Clínica de Urgencias Bucaramanga S.A.S.

Materiales y métodos

Para la elaboración y desarrollo de este proyecto implementado en la Clínica de Urgencias Bucaramanga S.A.S. inicialmente se verificó que se cumpliera el estándar básico de dotación para servicios de complejidad media y alta, sin embargo, siendo el objetivo de este proyecto enfocarse en el instrumental y equipos necesarios para procedimientos prioritarios, se dio especial atención a esta dotación y se estableció la frecuencia de utilización del instrumental por días, horas y tiempos de esterilización. Posteriormente de la confirmación de la información con la ayuda de la jefe encargada del área de cirugía, se realizó revisión del inventario del instrumental para saber si había el necesario para la atención del servicio.

Y por último al ver que los servicios de cirugía y esterilización de la Clínica de Urgencias Bucaramanga S.A.S cumple con el estándar básico de disponibilidad del instrumental se destacó la importancia de la implementación de un formato mediante el uso de tablas dinámicas en Excel para la información específica de la cantidad del instrumental quirúrgico, tiempo de frecuencia de uso, tiempo de esterilización, tiempo de limpieza y desinfección para el servicio de cirugía y esterilización de la clínica, por lo que sus resultados se consideran certeros y confiables.

Resultados

Después de concretar la información del instrumental del área de cirugía y esterilización de la Clínica de Urgencias Bucaramanga S.A.S, se inició la definición y el reconocimiento de las variables de relevancia, en este caso los criterios que se consideraron inicialmente y como base de cálculos fueron los tiempos promedio para cada equipo en uso, limpieza y esterilización.

En la tabla de Excel se relacionó la información encontrada en el inventario de la Clínica de Urgencias Bucaramanga S.A.S respecto a la frecuencia del uso de cada equipo, así como la cantidad en inventario y el tiempo que se requiere para su esterilización. El primer criterio que se calculó con base en los datos expuestos en la tabla de Excel fue el porcentaje del tiempo de utilidad por procedimiento más limpieza y desinfección, ya que este define el tiempo total en el que el equipo no estará disponible.

ESTUDIO DE SUFICIENCIA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS										
No	Equipo	Cant	Ubicación de procedimiento	Ubicación de almacenamiento	Frecuencia de uso	Tiempo de atención	Tiempo de limpieza y desinfección		Tiempo Procesamiento y esterilización	
							APLIC A	NO APLICA	APLICA	NO APLICA
1	Canasta de Ortopedia	1	Sala Cirugía	Esterilización	100%	12h	10-20 min		42-45 min	
2	Canasta de mano	2	Sala Cirugía	Esterilización	70%	12h	10-20 min		42-45 min	
3	Esternotomo	1	Sala Cirugía	Esterilización	70%	24h	10-20 min		42-45 min	
4	Canasta de Tórax	2	Sala Cirugía	Esterilización	70%	24h	10-20 min		42-45 min	
5	Canasta de Ortopedia	2	Sala Cirugía	Esterilización	50%	24h	10-20 min		42-45 min	
6	Canasta de Ortopedia (Rodilla)	2	Sala Cirugía	Esterilización	80%	24h	10-20 min		42-45 min	
7	Canasta de Ortopedia General	3	Sala Cirugía	Esterilización	80%	24h	10-20 min		42-45 min	
8	Columna	1	Sala Cirugía	Esterilización	80%	24h	10-20 min		42-45 min	
9	Canasta de artroscopia	3	Sala Cirugía	Esterilización	50%	24h	10-20 min		42-45 min	
10	Doblador de placas	1	Sala Cirugía	Esterilización	50%	24h	10-20 min		42-45 min	
11	Rearmes flexibles	1	Sala Cirugía	Esterilización	50%	24h	10-20 min		42-45 min	
12	Rearmes rígidos	1	Sala Cirugía	Esterilización	5%	24h	10-20 min		42-45 min	
13	Raspas femorales	1	Sala Cirugía	Esterilización	10%	24h	10-20 min		42-45 min	
14	Trinkle	1	Sala Cirugía	Esterilización	10%	24h	10-20 min		42-45 min	
15	Canasta Infantil	7	Sala Cirugía	Esterilización	10%	24h	10-20 min		42-45 min	
16	Canasta de Plastia	7	Sala Cirugía	Esterilización	4%	24h	10-20 min		42-45 min	
17	Cinceles de plastia	2	Sala Cirugía	Esterilización	20%	24h	10-20 min		42-45 min	
18	Varices	2	Sala Cirugía	Esterilización	70%	24h	10-20 min		42-45 min	
19	Nariz	3	Sala Cirugía	Esterilización	5%	24h	10-20 min		42-45 min	

20	Amígdala	3	Sala Cirugía	Esterilización	100%	24h	10-20 min	42-45 min
21	Vascular	3	Sala Cirugía	Esterilización	100%	24h	10-20 min	42-45 min
22	Generales	4	Sala Cirugía	Esterilización	100%	24h	10-20 min	42-45 min
23	Canasta general pediátrica	1	Sala Cirugía	Esterilización	5%		10-20 min	42-45 min
24	Pinza de laparoscopia	2	Sala Cirugía	Esterilización	100%	24h	10-20 min	42-45 min
25	Colelapa	2	Sala Cirugía	Esterilización	100%	24h	10-20 min	42-45 min
26	Vesícula	4	Sala Cirugía	Esterilización	100%	24h	10-20 min	42-45 min
27	Separador yasarqil	1	Sala Cirugía	Esterilización	100%	24h	10-20 min	42-45 min
28	Fistula clínica	2	Sala Cirugía	Esterilización	100%	24h	10-20 min	42-45 min
29	Venodisección	2	Sala Cirugía	Esterilización	70%	24h	10-20 min	42-45 min
30	Cánula de liposucción	2	Sala Cirugía	Esterilización	20%	24h	10-20 min	42-45 min
31	Instrumental de oídos	2	Sala Cirugía	Esterilización	30%	24h	10-20 min	42-45 min
32	Canasta de oídos	2	Sala Cirugía	Esterilización	30%	24h	10-20 min	42-45 min
33	Ganchos de oídos	1	Sala Cirugía	Esterilización	30%	24h	10-20 min	42-45 min
35	Clamps intestinal	3	Sala Cirugía	Esterilización	100%	24h	10-20 min	42-45 min
36	Separador Thomson	1	Sala Cirugía	Esterilización	100%	12h	10-20 min	42-45 min
37	Cesárea	3	Sala Cirugía	Esterilización	10%	24h	10-20 min	42-45 min
38	Partos	2	Sala Cirugía	Esterilización	10%	24h	10-20 min	42-45 min
39	Injerto óseo	1	Sala Cirugía	Esterilización	40%	24h	10-20 min	42-45 min
40	Pasadores de alambre	1	Sala Cirugía	Esterilización	80%	24h	10-20 min	42-45 min
41	Canasta de alambres	3	Sala Cirugía	Esterilización	80%	24h	10-20 min	42-45 min
42	Grapas	2	Sala Cirugía	Esterilización	80%	24h	10-20 min	42-45 min
43	Canasta de conización	1	Sala Cirugía	Esterilización	50%	24h	10-20 min	42-45 min
44	Canasta de legrados	5	Sala Cirugía	Esterilización	50%	24h	10-20 min	42-45 min
45	Separador de cadera	1	Sala Cirugía	Esterilización	80%	24h	10-20 min	42-45 min
46	Separador Charley	1	Sala Cirugía	Esterilización	80%	24h	10-20 min	42-45 min
47	Canasta de cráneo	2	Sala Cirugía	Esterilización	30%	24h	10-20 min	42-45 min
48	Equipo Micro neuro	2	Sala Cirugía	Esterilización	30%	24h	10-20 min	42-45 min

Autoría propia

Como evidencia con la tabla de Excel se encontró que el servicio de cirugía de la clínica de Urgencia Bucaramanga S.A.S cuenta con suficiencia en todos los equipos y, por lo tanto, bajo la resolución 3100 del 2019 el servicio está habilitado.

Discusión

Dentro del presente estudio de suficiencia de equipos biomédicos aplicado al servicio de cirugía de la Clínica de Urgencias de Bucaramanga S.A.S, es posible evidenciar que el paso más importante para dar inicio consiste en identificar dentro del marco normativo en Colombia, los aspectos claves para determinar los tiempos de parada de los equipos y cómo podrían medirse junto con su frecuencia de uso para obtener la disponibilidad real de las salas con su dotación completa, y responderse al cuestionamiento sobre si se cuenta o no con la cantidad necesaria. De acuerdo con lo anterior, se detectó además que otro punto indispensable es el acceso a la información de la institución por parte del investigador, dado que, sin los datos sobre la duración de los procedimientos, no es posible realizar el cálculo para determinar la suficiencia.

De acuerdo con lo anterior, se verifica la importancia de la trazabilidad para los equipos e instrumental dentro de la clínica, dado que por medio de esta es posible realizar un seguimiento a los tiempos de esterilización haciendo uso de los reportes realizados por el personal del departamento de Ingeniería Biomédica. Asimismo, la importancia para la clínica de tener registro de toda la información relacionada con los procedimientos quirúrgicos, dado que mediante esta se obtienen los tiempos durante los cuales se opera en cada especialidad.

Conclusiones

El estudio de suficiencia en la Clínica de Urgencias de Bucaramanga S.A.S cumple a satisfacción con el estándar de dotación según la resolución 3100 de 2019, además coincide con los indicadores establecidos por la clínica para la prestación de un servicio de alta calidad.

La suficiencia demostrada evidencia que la Clínica de Urgencias de Bucaramanga S.A.S cuenta con la capacidad tecnológica requerida por una institución acreditada para prestar un servicio de alta calidad en el área de cirugía.

El bosquejo del formato y la alimentación de este logro evidenciar que se tiene información valiosa que permite hacer una trazabilidad a todos los procesos que elabora la clínica tanto en el servicio de cirugía como esterilización.

Finalmente se evidencio que lo más importante en los procedimientos realizados en el servicio de cirugía de la Clínica de Urgencias de Bucaramanga S.A.S son los tiempos de prequirúrgicos, porque es aquí donde se reduce la disponibilidad real de los equipos, lo que se traduce en la suficiencia o insuficiencia de estos.

Recomendaciones

Se le recomienda al área biomédica de la Clínica de Urgencias de Bucaramanga S.A.S que se implemente un mensaje de aviso de Riesgo de insuficiencia al personal biomédico cuando este encuentre que, dada la limpieza, esterilización o parada por mantenimiento la disponibilidad real de los equipos sean menor que el doble del tiempo total requerido de los equipos para el servicio.

Agradecimientos

Otorgo mis agradecimientos al ingeniero Camilo Ferreira y al ingeniero Pablo Andrés Álvarez, en este proceso de aprendizaje, por capacitarme, orientarme y enseñarme los conocimientos necesarios para el desarrollo de la práctica entorno a la ingeniería biomédica. De tal manera, también le agradezco a la Clínica de Urgencias de Bucaramanga S.A.S al abrirme sus puertas y brindarme la experiencia de trabajar con sus instalaciones y equipos médicos especializados.

Bibliografía

Minsalud, “Resolución 3100.” 2019.

E. Escobar, “Qué Es La Resolución 3100 De 2019 Nueva Habilitación De Servicios De Salud Y Reps.” <https://www.amci.org.co/noticias/gremiales/23-noticias-gremiales/781-res3100> (accessed Mar. 15, 2022)

“Instructivo Base Para El Estándar De Dotación Todos Los Servicios Resolución 3100 de 2019.” <https://www.risaralda.gov.co>.

Ministerio de Salud y Protección Social, “ABC De Dispositivos Médicos.”

K. Mejía, “Protocolo de mantenimiento preventivo de central de inclusión,” Medellín, 2022.

S. Gutiérrez, “Métodos De Esterilización,” 2008.

http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/facultad_farmacia/catedraMicro/10_Métodos_de_esterilización.pdf (accessed Mar. 21, 2022).

Ministerio De Salud Y Protección Social, Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia, vol. 1. 2018